

Recuento del primer acercamiento a la Inclusión Educativa en Educación Media Superior en la Universidad de Guadalajara

María Elena Anguiano Suárez¹

Universidad de Guadalajara
 helen_a_anguiano@hotmail.com
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6687-8666>

Nansi Ysabel García García²

Universidad de Guadalajara
 Nansi.ggarcia@academicos.udg.mx
 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1419-5377>

María Antonieta Hermosillo Salcedo³

Universidad de Guadalajara
 tonihs@hotmail.com

Resumen

La presente investigación tuvo una doble finalidad; por un lado, llevar a cabo un primer acercamiento a la realidad de las Escuelas Preparatorias No. 4 y 14, de la Universidad de Guadalajara, respecto a la cultura de inclusión educativa desde la perspectiva de los estudiantes, y por otro lado, realizar un primer censo de estudiantes con discapacidad en ambas preparatorias. El resultado es un "diagnóstico" de los centros educativos considerando las tres dimensiones propuestas en la Guía para la Educación Inclusiva de Ainscow & Booth. (Creando culturas inclusivas, Estableciendo Políticas inclusivas y Desarrollando prácticas educativas).

Los datos obtenidos nos han proporcionado información importante para realizar un análisis amplio de la situación que prevalece en cada una de las escuelas, para trabajar en la elaboración de un Plan de acción. Finalmente, se delinearán algunas propuestas que abonan al diseño del plan de acción, considerando los indicadores prioritarios en cada centro educativo.

Palabras clave: Cultura de inclusión educativa, Políticas públicas, Aprendizaje y Participación.

¹ Doctora en Educación Inclusiva, por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, Profesora en el Centro Universitario de Guadalajara de la Universidad de Guadalajara. Líneas de investigación: Educación Inclusiva, Inclusión social y educativa de estudiantes con autismo, y Tutoría para la Inclusión.

² Maestra en Ciencias de la Información obtenida en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Licenciada en Tecnologías e Información por la Universidad de Guadalajara. Docente en nivel medio superior. Especialista en innovación educativa. Con experiencia en formación docente en el nivel medio superior.

³ Doctorante en Inclusión, Políticas Públicas e Investigación. Maestra en Gestión y Política de la Educación Superior, por la Universidad de Guadalajara. Licenciada en Psicología. Líneas de investigación; Inclusión Educativa y orientación vocacional. Ha participado en diversos proyectos de atención a estudiantes de grupos prioritarios.

Recontagem da primeira abordagem da Inclusão Educacional no Ensino Médio Superior na Universidade de Guadalajara

Resumo

Esta pesquisa teve um duplo propósito; por um lado, realizar uma primeira abordagem da realidade das Escolas Preparatórias nº 4 e 14, da Universidade de Guadalajara, no que diz respeito à cultura de inclusão educacional na perspectiva dos alunos e, por outro lado, realizar um primeiro censo de alunos com deficiência em ambas as escolas secundárias. O resultado é um "diagnóstico" das escolas considerando as três dimensões propostas no Guia de Educação Inclusiva de Ainscow & Booth. (Criando Culturas Inclusivas, Estabelecendo Políticas Inclusivas e Desenvolvendo Práticas Educacionais). Os dados obtidos nos forneceram informações importantes para realizar uma análise ampla da situação que prevalece em cada uma das escolas, a fim de trabalhar no desenvolvimento de um Plano de Ação. Por fim, são delineadas algumas propostas que contribuem para o desenho do plano de ação, considerando os indicadores prioritários em cada centro educacional.

Palavras-chave: Cultura de inclusão educacional, Políticas públicas, Aprendizagem e participação.

Educational Inclusion in Upper Secondary Education: Current Situation and Challenges

Abstract

This research had a dual purpose: on one hand, to carry out an initial approach to the reality of High Schools No. 4 and 14 of the University of Guadalajara regarding the culture of educational inclusion from the students' perspective; and on the other hand, to conduct a first census of students with disabilities in both schools. The result is a 'diagnosis' of the educational centers, considering the three dimensions proposed in Ainscow & Booth's *Guide for Inclusive Education* (Creating Inclusive Cultures, Establishing Inclusive Policies, and Developing Educational Practices).

The data obtained has provided us with important information to conduct a comprehensive analysis of the prevailing situation in each school, to work on the development of an Action Plan. Finally, some proposals are outlined to contribute to the design of the action plan, considering the priority indicators in each educational center.

Keywords: Culture of Educational Inclusion, Public Policies, Learning and Participation.

Introducción

La educación representa un hito fundamental en la vida del ser humano, diversos estudios muestran que un mayor nivel educativo favorece la expectativa de un futuro estable, en el que las oportunidades de desarrollo se hacen presentes y la persona

cuenta con las habilidades para aprovecharlas. En este sentido el tema educativo debe ser prioridad en la agenda política de toda nación, ya que representa una inversión que a largo plazo se traduce en ciudadanos aptos y responsables social y económicamente.

Una educación que se precie de dotar de estas oportunidades de desarrollo debe ser equitativa e incluyente, de manera que logre desarrollar habilidades y saberes en cada persona según sus necesidades y capacidades, para convertir esas habilidades en un medio eficaz para lograr una sociedad justa y equitativa. Sobre todo, con aquellos que se encuentran excluidos o en riesgo de exclusión, para dotarlos de herramientas que puedan convertirse en ciudadanos activos y participativos, críticos y solidarios (López-Aznaga, 2011). La inclusión representa un paso hacia la verdadera equidad, donde la diversidad, en todos sentidos tiene cabida, haciendo de la enseñanza-aprendizaje una experiencia verdaderamente enriquecedora para todos y cada uno de los estudiantes.

En la Universidad de Guadalajara, la cual es la universidad pública del Estado de Jalisco, desde hace años se llevan a cabo acciones que fomentan la inclusión educativa, sin embargo, aunque se enuncian en el plan de desarrollo, éstas han sido aisladas. En el caso de su nivel de bachillerato (Sistema de Educación Media Superior (SEMS)), hasta el día de hoy no hay una postura definida en cuanto al tema en particular, por lo que apreciamos la importancia de indagar sobre el tema y abonar así a los fines del plan institucional, mientras se identifica a los estudiantes con discapacidad, se determinan, con la ayuda de los especialistas en el área, las barreras para el aprendizaje de estos estudiantes y se traza una estrategia de ajustes razonables acorde a las características y potencial de estos estudiantes.

En este sentido, en el año 2019 se planteó una investigación para identificar estudiantes con discapacidad en dos escuelas del nivel medio superior de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de conocer los retos que dichos estudiantes y sus profesores identificaban en sus trayectorias educativas; así como para abonar con propuestas para una práctica docente con miras a la inclusión, reconociendo en sus agentes el capital humano que guiaría tales acciones.

Por ello, se consideró importante detenerse en el análisis de las acciones de inclusión educativa, partiendo, primeramente, del hecho de no contar en ese momento con una estadística precisa de estudiantes con discapacidad en ese nivel educativo; y sin que existieran tampoco conocimiento y difusión de acciones de capacitación para el personal académico, que le permitiera a los profesores comprender la diversidad y realizar los ajustes razonables (en ese momento denominados como adecuaciones curriculares) y pedagógicos pertinentes para que todos los estudiantes lograran acceder a los objetivos y fines del bachillerato.

Por lo anterior, se diseñó una investigación que sirviera como prueba piloto para indagar sobre la idoneidad y necesidad de brindar servicios de educación media superior y acciones compensatorias para que el estudiante con discapacidad lograra superar las dificultades académicas que se le presentaban para concluir su bachillerato,

además de lograr su inserción en el mercado laboral y/o su ingreso a la educación superior.

Las preguntas rectoras de la investigación fueron: ¿Cuál es la situación actual de los estudiantes con discapacidad que estudian el *Bachillerato General por Competencias* (BGC) en las Escuelas Preparatorias No. 4 y 14? ¿cuál es la perspectiva de los estudiantes de este bachillerato respecto a las acciones que implican la inclusión educativa en su plantel?

El objetivo general que orientó la investigación fue: Analizar, desde la perspectiva de los estudiantes, la situación actual de los alumnos con discapacidad que estaban inscritos en el BGC. Mientras que los objetivos particulares buscaron: a) Realizar un censo de estudiantes con discapacidad en las Preparatorias 4 y 14; b) Identificar, desde la perspectiva de los estudiantes, si consideraban que en su plantel se trabajaban las acciones que permitían crear culturas inclusivas; c) Identificar, desde la perspectiva de los estudiantes, si consideraban que en su plantel se habían establecido políticas inclusivas y si se habían desarrollado prácticas inclusivas.

La hipótesis de trabajo giró en torno a considerar que un diagnóstico preciso sobre estudiantes con discapacidad y la implementación de estrategias de sensibilización favorecería el tránsito de estudiantes con discapacidad por el programa del BGC.

Políticas públicas a favor de la inclusión

Nuestro país, siguiendo las recomendaciones del *Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas* (ONU), ha realizado las acciones necesarias para dar cumplimiento a los tratados internacionales y garantizar la educación como un derecho fundamental de todo ser humano sin discriminación, ni exclusión.

La igualdad y la no discriminación constituyen uno de los pilares fundamentales del sistema internacional de derechos humanos (H. Congreso de la Unión, 2003), por ello, ha sido preocupación del sector educativo favorecer la inclusión de grupos vulnerables, que por circunstancias diversas no han encontrado las condiciones para ejercer este derecho.

De acuerdo con Domínguez & Feito, la escuela debe formar "ciudadanos libres, críticos, iguales, justos y solidarios, desarrollando la ciudadanía ética, política, cívica, ecológica e intercultural" (2007, p.14). En sí, una escuela inclusiva que atiende a la diversidad cumple con las siguientes características:

- ❖ Es un espacio abierto para todos, que no discrimina por las características socio-personales de sus estudiantes.
 - ➔ Una escuela gestionada desde y por la comunidad y por tanto dotada de autonomía.
 - ➔ Sus fines son diseñados respetando, ante todo, la libertad y autonomía de sus estudiantes, que los prepara como ciudadanos del mundo, desarrollando en ellos el pensamiento crítico.

- Un espacio gestionado y gobernado democráticamente, con un currículum que favorece la integración, mientras respeta, ante todo, la diversidad.
- Trabaja con métodos y estrategias didácticas que fomentan la participación y el trabajo colaborativo, centra en los estudiantes el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues ellos son sus protagonistas. (Susinos, 2005; Barrio, 2009 y Domínguez & Feito, 2007)

Política institucional

La Universidad de Guadalajara con el objetivo de brindar a todos los estudiantes condiciones equitativas de aprendizaje, independientemente de sus antecedentes sociales, culturales y de sus diferentes habilidades y capacidades, desarrolló, a finales de 2018, el Programa Institucional de Inclusión que apoya a distintos grupos vulnerables, entre los cuales, se encuentra la población con discapacidad.

El Plan de Desarrollo Institucional de esta misma casa de estudios 2014-2030, visualiza a nuestra universidad como una institución incluyente, equitativa e impulsora de la movilidad social. En sus directrices, en el Objetivo 1, se contempla como estrategia la generación de políticas para asegurar que los estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables desarrollen con éxito su trayectoria escolar. Este principio de inclusión educativa es un referente básico en el sistema de educación; se vincula con la dignidad e igualdad de las personas como derechos inalienables y abona a la tarea de ayudar a superar la discriminación y contribuir a disminuir la desigualdad sociocultural.

De esta forma, el proyecto diseñado se aplicó como una prueba piloto con el cual nos sumamos al esfuerzo nacional e internacional por recuperar el espacio educativo, como ámbito social, que coadyuve en la solución de los problemas políticos, económicos y culturales.

Lineamientos metodológicos para el tratamiento de la problemática

En la investigación se trabajó desde la perspectiva de la Investigación-acción, porque implicó modificar las circunstancias y genera una práctica reflexiva social (Ministerio de Cultura y Educación, 1997), que de acuerdo con Bausela (2004), es una de las mejores maneras de entender la enseñanza, dado que implica que la comunidad escolar lleve a cabo procesos de análisis, trabajo intelectual y reflexivo, pero sobre todo, por ser un proceso social que se emprende colectiva y colaborativamente.

La investigación-acción se considera como la principal metodología de investigación orientada al cambio educativo, puesto que se caracteriza porque se construye desde y para la práctica, ayuda a comprender y mejorar la práctica docente a partir de una cultura más reflexiva, exige una actuación grupal, requiere de análisis crítico de las situaciones cotidianas y se ejecuta mediante una especie de espiral con una evolución sistemática, que va desde el diagnóstico, al plan de acción, la observación y la evaluación, para regresar al principio (Ministerio de Cultura y Educación, 1997; Bausela, 2004).

Ya que se trataba de una prueba piloto, esta llevó acabo el primer acercamiento a la realidad frente a la inclusión educativa de la Escuela Preparatoria No. 4, ubicada en una zona popular (la Colonia Atlas) colindante con el municipio de Tlaquepaque; y la Escuela Preparatoria No. 14, también localizada en una zona popular (Huentitán el Bajo) en el extremo norte de la ciudad. Como se señaló, se buscaba sobre todo conocer de manera general la percepción de los estudiantes frente a la cultura de inclusión y específicamente la situación de los estudiantes con discapacidad.

Si bien esta investigación indagó sobre este último aspecto, es preciso decir que la inclusión educativa no era, ni ha sido, una situación que atañe sólo a los estudiantes con discapacidad, también involucra a todos los actores educativos, sin embargo, por cuestiones de viabilidad, el estudio centró la mirada en estudiantes con discapacidad y sus compañeros. Dando como resultado el diagnóstico situacional, que permitió no sólo generar estrategias de implementación y su respectivo proceso reflexivo en ambas escuelas, sino dar cuenta de una herramienta útil que podía realizarse en el resto de las escuelas preparatorias del SEMS.

En el estudio se retoma la propuesta de metodológica sugerida en la *Guía para la educación inclusiva* (Booht & Ainscow; 2011), y en esta primera etapa se llevó a cabo un diagnóstico. Se realizó por principio un censo en ambas escuelas, con la finalidad identificar a los estudiantes con discapacidad, clasificar los resultados de acuerdo a las categorías que maneja la *Guía*, e identificar la perspectiva que tienen los estudiantes respecto a la cultura de inclusión en su escuela.

Entonces, este primer acercamiento a la realidad fue un estudio cuantitativo, con diseño transeccional descriptivo, porque permitió indagar en la incidencia de ciertas características específicas de la población, con la finalidad de establecer, determinar y describir determinadas categorías, tal y como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010).

La investigación se realizó con el total de estudiantes de ambos planteles, la muestra fue por conveniencia, ya que el censo se aplicó en la totalidad de los grupos de cada una de las escuelas, con la cantidad de estudiantes que estuvieran presentes al momento de la aplicación. De manera que en la Preparatoria No. 4 el censo fue contestado por un total de 2,249 estudiantes, lo que representaba en ese momento el 99% de los estudiantes registrados en el calendario 2018-B (agosto de 2018 a enero de 2019). En la preparatoria No. 14 el censo se aplicó a 1,920 estudiantes, que correspondió al 96% de la población estudiantil del mismo calendario.

Resultados

El análisis de la información obtenida resultó interesante, pues encontramos una gran semejanza entre las escuelas tanto en las diferentes dimensiones que mide el cuestionario, como en la cantidad de estudiantes con discapacidad identificados en el censo. En cada una de las siguientes dimensiones se resaltan los puntos en común y lo que posterior al análisis se recomendó realizar para subsanar las problemáticas encontradas.

Dimensión A1: Construyendo comunidad

- ❖ La mayoría de los estudiantes se sentían cómodos en la escuela y percibían un ambiente escolar positivo.
- ❖ Cerca del 50% de los estudiantes NO percibía un ambiente de cooperación académica entre sus compañeros.
- ❖ Casi la mitad de los estudiantes percibió que sus padres no se involucraban lo suficiente en cuestiones escolares.

Sugerencias que se realizaron: Aunque mayoritariamente los estudiantes percibían un ambiente propicio para aprender, se hizo evidente la necesidad de reforzar lazos sociales, al igual que mejorar la tutoría académica. Así mismo se requirió fortalecer la comunicación y colaboración con padres de familia y organizaciones sociales.

Dimensión A2: Estableciendo valores inclusivos

- ❖ La mayoría de los estudiantes consideró que la escuela era un ambiente propicio donde valores relacionados con la tolerancia, la empatía, el respeto y el pluralismo se veían favorecidos.
- ❖ Los estudiantes percibieron incongruencia entre las palabras y las acciones de los docentes.
- ❖ Consideraron que algunos de los docentes no promovían los valores que garantizaran la inclusión.

Sugerencias que se realizaron: Reforzar los valores inclusivos desde la tutoría y la Coordinación Académica, implementando estrategias de información y sensibilización, además de promover temas de derechos humanos, diversidad y cultura de paz entre otros, donde participaran todos los miembros de la comunidad educativa, en colaboración con los padres de familia, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Dimensión B1: Desarrollo del centro escolar

- ❖ Los estudiantes percibieron que su escuela era un centro educativo en el que se promovía mayoritariamente el respeto por la diversidad.
- ❖ En general se sentían cómodos e integrados, aunque algunos de los alumnos consideraron que podría reforzarse más este aspecto.
- ❖ En su mayoría, los estudiantes no percibieron que sus profesores mostraran preocupación por ellos más allá del espacio áulico.

Sugerencias que se realizaron: Generar más espacios de colaboración y participación entre docentes y alumnos, así como mejorar los existentes. Impulsar las iniciativas y propuestas de líderes de la comunidad. Establecer procedimientos justos y equitativos en los trámites, que la información sea oportuna y accesible a todos.

Proporcionar el debido acompañamiento en los diferentes momentos de la trayectoria educativa de los estudiantes (aspirantes, ingreso, permanencia y egreso), en especial a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Dimensión B2: Organizando el apoyo a la diversidad

- ❖ Los estudiantes percibieron, en sus profesores, falta de estrategias que reforzaran el respeto a la diversidad.
- ❖ La mayoría consideró que sus maestros no eran capaces de promover una discusión que generara acuerdos en el grupo.
- ❖ Además consideraron que no siempre eran justos al elogiar o llamar la atención de alguien, lo que generaba cierta desconfianza para tratar con ellos situaciones que los hacían sentirse discriminados o agredidos.

Sugerencia que se realizaron: Capacitación en desarrollo humano para docentes. Formación en educación inclusiva y accesibilidad académica. Formación en tecnologías para la inclusión y recursos específicos.

Dimensión C1: Construyendo el currículum para todos

- ❖ La mayoría de los estudiantes consideró que el currículum del bachillerato ha enriquecido sus conocimientos e influido positivamente en la forma en que se relacionan con sus compañeros y su entorno.
- ❖ Los estudiantes de la Preparatoria No. 4 expresaron que había algunas acciones que no eran lo suficientemente contundentes, especialmente en el tema de ecología y energías renovables.
- ❖ Los estudiantes de Preparatoria 14 expresaron sentir orgullo por pertenecer a una escuela verde.

Sugerencia que se realizaron: Trabajar en el diseño universal del currículo, la accesibilidad de las actividades, recursos y rutas formativas. Incorporar estrategias y actividades novedosas para abordar temas urgentes como la sana alimentación, cuidado del medio ambiente y salud mental, entre otros.

Dimensión C2: Orquestado el aprendizaje

- ❖ La mayoría de los estudiantes percibieron que entendían, sin problemas, las asignaciones que se les solicitaban en la escuela.
- ❖ Se sintieron capaces de apropiarse de los aprendizajes planeados, sin embargo, un número reducido no sintió esa confianza.
- ❖ La mayoría señaló que realizaron actividades complementarias, tales como artes o deportes, en el horario contrario en el que estudian, o bien se involucraron en los talleres extracurriculares que ofrecía la misma preparatoria.

Sugerencia que se realizaron: Reforzar el papel del profesor para afianzar esa seguridad en y de los estudiantes, al igual que la diversidad de materiales didácticos que facilitaran el proceso de aprendizaje.

Estudiantes con discapacidad

Preparatoria No. 4		Preparatoria No. 14	
Número de personas con discapacidad	Tipo de discapacidad	Número de personas con discapacidad	Tipo de discapacidad
1	Síndrome de Cruzon	1	Sólo 1 pulmón
1	Posible síndrome de Asperger	1	Síndrome de Asperger
2	Discapacidad psicosocial	4	Discapacidad psicosocial
2	Algún grado de lesión cerebral	1	Poliquistosis renal
2	Discapacidad musculoesquelética	5	Discapacidad musculoesquelética
1	Discapacidad auditiva	1	Condromalacia
5	Discapacidad visual	1	Discapacidad visual

Fuente ¿?

Lo expuesto en los párrafos anteriores representa un panorama general de la percepción de los estudiantes de las Preparatorias No 4 y 14, respecto al ambiente escolar en función de la Educación Inclusiva. Con el cuestionario se identificaron algunos indicadores que fue preciso atender, en especial el relativo al rol del docente y su importancia en la cultura de la inclusión educativa, sin olvidar la colaboración con los padres y la comunidad en general.

Así mismo, se hizo evidente la necesidad de dotar al profesor de capacitación y actualización en materia de educación inclusiva, por lo que fue importante plantear a mediano plazo valorar la percepción del profesor en este tema para tener así una visión más completa de la realidad escolar. Así pues, con la información obtenida se delinearon algunas estrategias iniciales que reforzaron el desarrollo de valores, aunado a la concientización del docente de realizar los ajustes necesarios en los contenidos, tiempos y productos de evaluación para los estudiantes con discapacidad.

Finalmente, aunque la pandemia por Covid-19, el proceso de virtualización que vivió todo el sistema educativo nacional, en lo cual se debe subrayar que la Universidad de Guadalajara tomó la decisión no sólo de retrasar más el regreso a clases presenciales, sino que también lo hizo de manera escalonada, y las problemáticas surgidas de dicho encierro, obligaron a nuestra casa de estudios a atender otras problemáti-

cas, impidiendo que este proyecto tuviera la oportunidad de aplicarse en todas las escuelas del SEMS.

Sin embargo, del análisis de esta investigación se desprendieron sugerencias que han sido retomadas en algunos talleres y cursos de capacitación docente, tanto para los profesores de educación media superior y de licenciatura de la propia universidad, como de otras instituciones de educación superior en el país, las cuales se resumen a continuación.

- ❖ Es importante formar a la comunidad docente en el lenguaje inclusivo y uso apropiado de los conceptos del tema de discapacidad y diversidad.
- ❖ Mediante un programa de capacitación-actualización, propiciar una actitud de respeto y aceptación a la diversidad social por parte del profesor.
- ❖ Diseñar estrategias que le permitan al docente realizar los ajustes necesarios para disminuir las barreras para el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, para así garantizar la inclusión y equidad educativas.
- ❖ Dotar a las escuelas de los recursos necesarios, para proporcionar la respuesta educativa que demandan los estudiantes con discapacidad.

Referencias

- Barrio, J.L. (2009). Hacia una educación inclusiva para todos, en *Revista Complutense de Educación*, 1 (20), 13-31. Recuperado de: <https://goo.gl/Yo4Uyq>
- Bausela, E. (2004). La Docencia a Través de la Investigación-Acción, en *Revista Iberoamericana de Educación*, 35(1), 1-9. Recuperado de: <https://goo.gl/2FSxpk>
- Domínguez, J. & Feito, R. (2007). *Finalidades de la educación en una sociedad democrática*. Madrid: Octaedro.
- E Booth, T. & Ainscow, M. (2015). *Guía para la Educación Inclusiva. Organización de Estados Iberoamericanos – Fuhem*. España.
- Echeita, G. (2008) Inclusión y exclusión educativa. "Voz y quebranto", en *REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 6 (2), 9-18. Recuperado de: <https://goo.gl/RB2SZJ>
- Gobierno de la República (2013). *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018*. México: Autor. Recuperado de: <http://pnd.gob.mx/>
- H. Congreso de la Unión. (2003). *Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación*. México.
- Hernández Sampieri, R. Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*. 5ª edición. México: Mc Graw Hill.
- Ministerio de Cultura y Educación, República de Argentina. (1997). *La investigación acción en educación: antecedentes y tendencias actuales*. Recuperado de: <https://goo.gl/Jf7BwN>

Secretaría de Gobernación. (2017). ACUERDO número 27/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2018, en *Diario Oficial de la Federación*. Recuperado de: <https://goo.gl/b8hrFS>

Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). (2008). *Reforma Integral de la Educación Media Superior en México: La Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad*. Recuperado de: <https://goo.gl/8d63SD>

Susinos, T. (2005). De qué hablamos cuando hablamos de inclusión educativa, en *Temáticos Escuela*, 13, 4-6.

Unesco. (2004). Temario abierto sobre educación Inclusiva. Recuperado de: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=21505&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Universidad de Guadalajara. (2014). *Plan de desarrollo institucional 2014-2030*. Recuperado de: <https://goo.gl/H2avkX>scribir las referencias consultadas

